

Sadzirdi manu balsi

Kopfinansēšana: biežāk uzdotie jautājumi

agroBRIDGES projekts

Projekts ir saņēmis ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu, pamatojoties uz dotācijas līgumu Nr. 101000788.

Hear my voice

Sadzirdi manu balsi

agr
BRIDGES

Satura rādītājs

Šajā īsajā rokasgrāmatā ir izskaidrots, kas ir kopfinansēšana (ang. *crowdfunding*) un kā lauksaimniecības pārtikas uzņēmumi var izmantot šo alternatīvo finansēšanas rīku, lai rastu kopienas atbalstu uz **Īsās pārtikas piegādes ķēdi** balstītajam biznesa modelim. Rokasgrāmata sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kopfinansēšanu.

1. Kas ir kopfinansēšana un kam tā ir paredzēta?
2. Kāpēc izvēlēties kopfinansēšanu?
3. Kā darbojas kopfinansēšana?
4. Vai kopfinansēšana ir piemērota lauksaimniecības pārtikas nozarei?
5. Kopfinansēšanas piemēri lauksaimniecības pārtikas nozarē
6. Kopfinansēšanas platformas Jūsu reģionā
7. Papildinformācija

1. Kas ir kopfinansēšana un kam tā ir paredzēta?

Kas ir kopfinansēšana?

Kopfinansēšana ir veids, kā piesaistīt naudu, lai finansētu projektus un uzņēmumus, ļaujot līdzekļu piesaistītājiem saņemt naudu no liela skaita cilvēku, izmantojot tiešsaistes platformas.

Kam tā ir paredzēta?

Tā ir paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem, uzņēmējiem un uzņēmumiem, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri apspriež alternatīvus finansēšanas veidus jaunam biznesam vai idejai.

2. Kāpēc kopfinansēšana?

Alternatīvs finansējuma avots

Kopfinansēšana ir inovatīvs veids, kā piesaistīt līdzekļus jauniem projektiem, uzņēmumiem vai idejām. Veiksmīgā kopfinansēšanas kampaņā no lielas cilvēku grupas tiek saņemtas daudzas neliela apmēra summas atšķirībā no tradicionālā finansējuma, kur tiek saņemtas lielas summas no viena vai vairākiem avotiem.

Koncepcijas pārbaude un apstiprināšana

Kopfinansēšana sniedz iespēju pārbaudīt realitāti; jūs varat pārliecināties, vai citi tic jūsu projektam vai koncepcijai un to vērtībai.

Palīdzība citos finansējuma veidos

Veiksmīga kopfinansēšanas kampaņa var ne tikai pierādīt, ka jūsu koncepcija ir pareiza, bet arī uzsvērt to, ka jūsu uzņēmumam ir tirgus, kuram cilvēki tic. Tas ir ļoti noderīgi, piesakoties papildu finansējumam no cita veida iestādēm, piemēram, bankām, riska kapitāla vai biznesa eņģeļiem, jo jūs varat tām šķist mazāk riskants vai saņemt labākus nosacījumus.

2. Kāpēc kopfinansēšana?

Piekļuve lielai grupai

Jūs uzrunājat plašu auditoriju, kurai var būt vērtīgas zināšanas un atziņas. Kopfinansēšana ļauj sazināties ar viņiem jaunā veidā, nodrošinot vērtīgu atgriezenisko saiti bez maksas.

Spēcīgs mārketinga rīks

Kopfinansēšana var būt efektīvs veids, kā parādīt jaunu produktu vai jaunu uzņēmumu, tieši uzrunājot cilvēkus, kuri, visticamāk, kļūs par jūsu klientiem.

3. Kā darbojas kopfinansēšana?

Kopfinansēšanas veidi

Pastāv dažādi kopfinansēšanas veidi, taču visizplatītākais veids pirmstirdzniecības un pirmspeļņas projektiem un idejām ir **uz atlīdzību balstīta kopfinansēšana**. Šāda veida kopfinansēšanā personas ziedo projektam vai uzņēmumam, sagaidot, ka apmaiņā pret savu ieguldījumu viņi vēlāk saņems nefinansiālu atlīdzību, piemēram, preces vai pakalpojumus.

Kopfinansēšanas platformas

Kopfinansēšanas platformas ir vietnes, kas nodrošina mijiedarbību starp līdzekļu piesaistītājiem un lielu cilvēku grupu. Līdzekļus var ziedot un vākt, izmantojot kopfinansēšanas platformu. Kopfinansēšanas platformas parasti prasa maksu no līdzekļu piesaistītāja, ja kampaņa ir veiksmīga. Savukārt no kopfinansēšanas platformām tiek sagaidīts, ka tās sniedz drošu un lietotājam draudzīgu pakalpojumu.

Daudzas platformas darbojas pēc “visu vai neko” finansēšanas modeļa. Tas nozīmē, ka, sasniedzot savu mērķi, jūs saņemsiet līdzekļus, bet nesaņiedzot to, visi ziedotāji atgūs savu naudu – bez aizvairojuma vai finansiāliem zaudējumiem.

Starptautisku un Eiropas

kopfinansēšanas platformu piemēri, kas galvenokārt piedāvā uz atlīdzību balstītu kopfinansēšanu:

[Kickstarter \(starptautiska\)](#)

Tā ir viena no lielākajām kopfinansēšanas platformām, kas palīdz tehnoloģiju un radošajiem uzņēmējiem finansēt savus projektus pirms kredīta vai riska kapitāla saņemšanas. Kopš dibināšanas 2009. gadā uzņēmums ir palīdzējis piesaistīt vairāk nekā 6,5 miljardus USD. *Kickstarter* ir uz “visu vai neko” balstītā platforma, kas nozīmē, ka jūs nesaņemsiet līdzekļus, ja kampaņa nav pabeigta. Tas arī nozīmē, ka no ziedotāja kredītkartes netiks iekasēta maksa, ja jūs nerasniegsiet kampaņas mērķi.

[Indiegogo \(starptautiska\)](#)

Indiegogo lietotāji visbiežāk veido kampaņas, kas saistītas ar tehnoloģiskām inovācijām, radošo darbu un sociālajiem projektiem. Šī platforma darbojas līdzīgi kā *Kickstarter*, bet atšķiras ar to, ka nav iespējams piesaistīt līdzekļus, izmantojot “visu vai neko” modeli. Lietotāji izvēlas vienu no divām iespējām – fiksēto un elastīgo finansējumu. Fiksētais finansējums ir vislabākais, ja projektam ir nepieciešama konkrēta summa, savukārt elastīgais finansējums ir piemērotāks kampaņai, kurā izmanto ikvienu finansējumu. Izmantojot elastīgo finansējumu, jūs saņemsiet līdzekļus neatkarīgi no tā, vai sasniegsiet savu mērķi vai nē; fiksētā finansējuma gadījumā visi līdzekļi tiek atmaksāti ziedotājiem, ja neizdodas sasniegt kampaņas mērķi.

Starptautisku un Eiropas kopfinansēšanas platformu piemēri, kas galvenokārt piedāvā uz atlīdzību balstītu kopfinansēšanu:

[Ulule \(Eiropa\)](#)

Viena no Eiropas vadošajām kopfinansēšanas platformām *Ulule* ļauj pārbaudīt ideju, izveidot kopienu un attīstīt to, īstenojot radošus, inovatīvus un uz sabiedrību vērstus projektus. Privātpersonas, biedrības un uzņēmumi veido projektu, norādot tā finansiālo mērķi, ilgumu un nefinansiālo atlīdzību, ko viņi piedāvā apmaiņā pret atbalstu. Ja mērķis tiks sasniegts, viņi saņem piesaistītos līdzekļus un piešķir atlīdzību saviem atbalstītājiem. Ja mērķi nav izdevies sasniegt, atbalstītāji savu naudu atgūs bez maksas. *Ulule* iekasē komisijas maksu par pārskaitītajiem līdzekļiem.

[FundedByMe \(Zviedrija, Eiropa\)](#)

Platforma tika nodibināta Stokholmā, Zviedrijā. Tās mērķis ir veicināt pārrobežu investīcijas, kas atbalsta gan uzņēmējus, gan investorus, kā arī palīdz radīt darbavietas un veicināt ekonomikas attīstību; platforma galvenokārt ir paredzēta Eiropas uzņēmējiem.

[WhyDonate \(Nīderlande, Eiropa\)](#)

Tā ir platforma, kas īpaši izstrādāta līdzekļu piesaistīšanai jebkurai mērķim. Šajā platformā ir iespējams ziedot naudu vai pašam sākt līdzekļu piesaisti labdarības mērķiem. Platforma atbalsta arī privātus līdzekļu piesaistes projektus. Ja meklējat labu platformu, kas palīdzētu jums kopfinansēšanā Eiropā, apsveriet iespēju izmantot *WhyDonate* un sāciet ziedot projektam bez nekādām problēmām.

4. Vai kopfinansēšana ir piemērota lauksaimniecības pārtikas nozarei?

Kopfinansēšana ir noderīgs instruments jebkuram projektam, tostarp lauksaimniecības pārtikas nozarē.

Lielākā daļa kopfinansēšanas platformu ļauj ieguldīt projektos, kas saistīti ar dažādām nozarēm, piemēram: mākslu, komiksiem, amatniecību, deju, dizainu, modi, filmām un video, mūziku, pārtiku utt. Tā tas ir populārākajās starptautiskajās platformās, t.i. *Kickstarter* un *Indiegogo*, kurās ir atrodama arī vispārēja kategorija *Food* (Pārtika). Daudzās citās platformās projekti netiek nošķirti pēc nozares, taču tie ietver pārtikas projektus (skatiet piemērus zemāk).

Kopfinansēšanas izmantošana lauksaimniecības pārtikas nozarē var ļoti palīdzēt mazajiem uzņēmumiem un stabilizēt mazo lauksaimnieku naudas plūsmu. Tā kā tā samazina spiedienu uz finansējumu un pārdošanu, ražotāji var droši ražot savus produktus tā, kā viņi vēlas. Finansēšanas procesā tiek stiprinātas arī attiecības starp ražotājiem un patērētājiem. Tas veicina patērētāju interesi un aktīvu līdzdalību, kas var radīt papildu pirkumus un popularitāti.

4. Vai kopfinansēšana ir piemērota lauksaimniecības pārtikas nozarei?

Lauksaimniecības pārtikas kopfinansēšanas projektus var iedalīt trijos veidos – **iepriekšpārdošana**, **notikums** un **līdzekļi operatīvajām izmaksām**.

- **Iepriekšpārdošana** ietver projektu finansēšanu pirms pārtikas ražošanas posma.
- **Pasākums** ir subsīdija pasākumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības pārtikas nozari, piemēram, tirgus atvēršanai, festivāla vai izglītojoša pasākuma organizēšanai. Dīvos gadījumos izdevās piesaistīt finansējumu, sniedzot patīkamas iespējas, kuras cilvēki parasti nevar piedzīvot.
- **Līdzekļi operatīvajām izmaksām** ietver atbalstu nepieciešamajām operatīvajām izmaksām, piemēram, uzņēmējdarbības uzsākšanai, aprīkojumam, pētniecībai un attīstībai. Šie projekti galvenokārt sniedz sociālos ieguvumus vai sniedz atbalstu veselīgas pārtikas ražošanai. Visi projekti sasniedz finansēšanas mērķi, uzsverot godīgumu un apņemšanos sasniegt gaidīto rezultātu.

Saskaņā ar neseno pētījumu “Lauksaimniecības pārtikas uzņēmumu finansēšana Vidusjūras reģionā, izmantojot kopfinansēšanu”, kurā izmantoti *Kickstarter* platformā uzsākto kopfinansēšanas kampaņu piemēri, lauksaimniecības pārtikas nozarē 96 % no kopējām kopfinansēšanas kampaņām nāk no Vidusjūras reģiona. Tostarp 93 % nāk no Itālijas (39 %), Spānijas (29 %) un Francijas (25 %). Ne mazāk kā 1 % projektu sastopams arī Grieķijā (3 %) un Horvātijā (1 %).

5. Kopfinansēšanas piemēri lauksaimniecības pārtikas nozarē

Kopfinansēšana lauksaimniecības pārtikas nozarē izpaužas dažādos veidos. No piemēriem minami dažāda veida projekti, piemēram, kopienas saimniecības izveides finansēšana, maza uzņēmuma izveide, iepriekšpārdošana (piem., aprīkojums ēdiena gatavošanai, lauksaimniecības produkti, pārstrādāti lauksaimniecības produkti, dārzkopības aprīkojums utt.), lauksaimniecības operatīvās izmaksas, iekārtu izmaksas, lauksaimniecības izglītības vadības izmaksu finansēšana, pasākumu atbalstīšana (tirgus, notikums), pavāgrāmatas izdošana.

Turpmāk ir sniegti daži konkrēti kopfinansēšanas kampaņu piemēri, kas ir pieejami jūsu vietējā valodā, lai jūs varētu izvēlēties savām vajadzībām vispiemērotāko:

- [Kickstarter kopfinansēšanas kampaņas lauksaimniecības pārtikas nozarē Eiropā](#)
- [Indiegogo kopfinansēšanas kampaņas lauksaimniecības pārtikas nozarē](#)
- [Ulule kopfinansēšanas kampaņas lauksaimniecības pārtikas nozarē](#)
- [FundedByMe kopfinansēšanas kampaņas lauksaimniecības pārtikas nozarē](#)
- [WhyDonate kopfinansēšanas kampaņas lauksaimniecības pārtikas nozarē](#)

Iepriekš minētajās platformās var atrast vairāk piemēru nākotnes kopfinansēšanas kampaņām pārtikas nozarē.

6. Kopfinansēšanas platformas Jūsu reģionā

Ir pieejamas daudzas kopfinansēšanas platformas, kas atbalsta biznesa idejas dažādās nozarēs. Pieejamas arī daudzas starptautiskās kopfinansēšanas platformas jūsu vietējā valodā, kā arī vietējās platformas, kas atbalsta jūsu reģionālo tirgu.

Tālāk tiek norādīti daži piemēri jūsu reģionā, lai jūs varētu atrast platformu, kura ir vispiemērotākā jūsu vajadzībām:

- [Kickstarter](#) (angļu valodā)
- [Twino](#)
- [Mintos](#)
- [ViaInvest](#)
- [HeavyFinance](#)

7. Papild- informācija

Zemāk tiek daži resursi, kuros varat atrast plašāku informāciju un detalizētas atbildes uz jautājumiem par kopfinansēšanu:

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, ES oficiālā vietne](#)
- [Kopfinansēšanas platformas, The Balance Small Business](#)
- [10 populārākās kopfinansēšanas platformas Eiropā \(2022\), WhyDonate emuārs](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)", Materiāli no 8. starptautiskās konferences "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas lauksaimniecībā, pārtikā un vides aizsardzībā" (HAICTA 2017), Hanja, Grieķija, 2017. gada 21.-24. septembris.
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D. Pavlović, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 Nr. 3.

